

КОМБИНАЦИЯЛАШГАН МАШИНА ЧУҚУР ЮМШАТКИЧ ИСКАНАСИ ЭНИНИ АНИҚЛАШ.

Икромов Иқболжон Абдухалилович
 ФарПИ, катта ўқитувчи, Iqbol1978@mail.ru,
 +99890-165-51-00
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7695810>

Аннотация. Ушбу мақолада комбинациялашган машина чуқур юмшаткичи исканасининг энини аниқлаш бўйича ўтказилган назарий ва тажрибавий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: чуқур юмшаткич, чуқур юмшаткичнинг исканаси, искананинг эни, агротехник талаблар, деворлар зичланган эгат.

Узумзорларнинг ҳосилдорлигини кўпайтиришнинг асосий омилларидан бири, бу – тупроқни юмшатиш даврида томирини қирқиш билан бир вақтда минерал ўғитларни солиш ҳисобланади. Россия, Молдавия, Ўзбекистондаги бир қатор тадқиқотчилар таъкидлашича, узумзорларнинг ҳосилдорлиги мавжуд технологияга нисбатан 36,5 фоизга кўпаяди.

Аниқланишича, штамбадан 50 см масофада кесилган томирларда регенерация жараёни интенсив (жадал) кечган. Шу билан бирга узумнинг навига боғлиқ равишда штамбадан 125 см масофада янги томирларнинг узунлиги кесилган томирга нисбатан 48,5 фоиздан 50,8 фоизгача ошган ва илдизлар тўплами ҳосил бўлади [1].

Ток қаторига минерал ўғитларни 30-35 см чуқурликка кенг тасмасимон усулда солиш тавсия этилади. Шу мақсадда ток илдизларини кесадиган чуқур юмшаткич тўсқич билан ҳимояланган конуссимон сепгич билан жиҳозланди. Иш жарёнида чуқур юмшаткич ток илдизларини кесиб, тупроқни юмшатиб кетади, ўғит сепгич эса шу юмшатиш қатлам остига кенг тасмасимон усулда ўғит сепади.

Маълумки, исканасимон иш органи томонидан тупроқ критик деб аталадиган $h_{кр}$ чуқурликкача юмшатилади (1-расм). Бу чуқурликдан юқорида тупроқ юмшатилади, пастда эса у юмшатишмасдан деворлари зичланган эгат ҳосил бўлади. Агротехника талаблари бўйича ўғит чуқур юмшаткичнинг исканаси томонидан юмшатишган тупроққа тасмасимон усулда сепилиши лозим. Бунинг учун қуйидаги шартни бажарилиши талаб этилади

$$h_{кр} = h_{\bar{y}} + \frac{a_{\bar{y}} - B_u}{2} tg \psi_{\bar{e}}, \quad (1)$$

бунда $h_{\bar{y}}$ – ўғитларни агротехника талаблари бўйича солиниш чуқурлиги, м;

$a_{\bar{y}}$ – ўғитларнинг сепилиш, яъни ўғит сепилган тасманинг кенглиги, м;

$\psi_{\bar{e}}$ – тупроқнинг ёнбош синиш бурчаги, °.

Игнасимон иш органи учун тупроқнинг критик юмшатилиш чуқурлиги қуйидаги ифода бўйича аниқланади [2]:

$$h_{кр} = \frac{B_u \left[0,1 \frac{T}{[\tau_k]} (1 + 3tg\psi_R) - n \right]}{m + ctg\alpha}, \quad (2)$$

бунда T – тупроқни эзилишга солиштирма қаршилиги, Ра;

$[\tau_k]$ – тупроқни силжишга чегаравий кучланиши, Ра;

ψ_R – тупроқ қаршилик кучлари тенг таъсир этувчисининг горизонтга
нисбатан қиялик бурчаги, °;

n, m – тупроқнинг физик-механик хоссаларига боғлиқ бўлган ўлчов
бирликсиз коэффициентлар;

1 – расм. Комбинациялашган машина чуқур юмшаткичи исканасининг энини аниқлашга доир схема

$\psi_R = 90^\circ$ (бунда φ_1 – тупроқнинг ташқи ишқаланиш бурчаги, °) эканлигини ҳисобга олганда [2] (2) ифода қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$h_{kp} = \frac{B_u \left[0,1 \frac{T}{[\tau_k]} (1 + 3tg(\alpha + \varphi_1)) - n \right]}{m + ctg\alpha}, \quad (3)$$

(1) va (3) ifodalarni birgalikda echiб, B_u ni aniqlash uchun quyidagi ifodaga эга бўламиз:

$$B_u \geq \frac{(m + ctg\alpha)(2h_y + a_y tg\psi_{\bar{e}})}{2 \left[0,1 \frac{T}{[\tau_u]} [1 + ctg(\alpha + \varphi_1)] - n \right] + (m + ctg\alpha) tg\psi_{\bar{e}}}. \quad (4)$$

Бу ифодадан кўриниб турибдики, чуқур юмшаткич исканасининг эни унинг тупроққа кириш бурчагига, ўғитнинг солиниш чуқурлиги ва кенлигига ҳамда тупроқнинг физик-механик хоссаларига боғлиқ равишда ўзгаради.

2-расмда B_u ни h_y , a_y ва α га боғлиқ равишда ўзгариш графиклари келтирилган. Улардан кўриниб турибдики h_y , a_y ва α ни ортиши искананинг энини ортишига олиб келган.

2-расмда B_u ни h_y , a_y ва α га боғлиқ равишда ўзгариш графиклари

a)

b)

в)

2-расм. B_u ни $h_y(a)$, $a_y(b)$ ва $\alpha(v)$ га боғлиқ равишда ўзгариш графиклари

(4) ифодага $m=4,2$, $n=2,5$, $h_y=0,4$ m, $a_y=0,18$ m, $\psi_e=60^\circ$, $\alpha=30^\circ$, $\varphi=30^\circ$, $T=5 \cdot 10^6$ Pa, $[\tau_v] = 2,5 \cdot 10^4$ Pa қийматларни қўйиб, комбинациялашган машина чуқур юмшаткичи исканасининг эни камида 8,9 см бўлиши лозимлигини аниқлаймиз.

Ўтказилган назарий тадқиқотларни текшириб қўриш мақсадида экспериментал тадқиқотлар ўтказилди унга асосан деворлари зичланган эгат искана энига боғлиқ бўлиб у 8 см дан кичик бўлмаслиги лозим. Шунга асосан тажрибаларда искананинг эни 60 (a), 70 (б), 80 (c), 90 (d) ва 100 (e) mm бўлган исканалар тайёрланди (3-расм). Агрегатнинг ҳаракат тезлиги 6,0 ва 8,0 km/h этиб қабул қилинди.

3-расм. Эни 60 (a), 70 (б), 80 (c), 90 (d) ва 100 (e) mm бўлган исканалар

Тажрибалар натижалари 1 – жадвал ва 3-5 – расмлардаги графикларда келтирилган. Уларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, чуқур юмшаткич исканасининг энини 60 mm дан 100 mm гача ўзгариши ишлов бериш чуқурлигини ортишига олиб келган. Буни шу билан изоҳлаш мумкинки, иш органининг эни ортиши билан критик юмшатилиш чуқурлиги ва демак тупроқнинг юмшатилиш тўлиқлиги ортади.

Жадвалда келтирилган маълумотларга қараганда чуқур юмшаткич исканасининг энини ошиши тупроқнинг уваланиш сифатини ёмонлашувига, яъни ишлов берилган қатламда ўлчами 100 mm дан катта ва 100-50 mm оралиқда бўлган кесаклар (фракциялар) миқдорини кўпайиши, ўлчами 50 mm дан кичик бўлган фракциялар миқдорини эса камайишига олиб келган. Буни иш органи эни ошиши билан тупроқнинг деформацияланиш зонаси ортиб, катта кесакларни кўчиш эҳтимоли ортиши билан изоҳлаш мумкин. Тезлик юқори бўлганда тупроқнинг уваланиш сифатини яхшиланиши кузатилди.

жадвал

Иш органининг исканаси энини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибаларнинг натижалари

Т / р	Кўрсаткичларнинг номи	Иш органи исканасининг эни, см				
		60	70	80	90	100
		Агрегат ҳаракат тезлиги, km/h				
		6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
1	Ишлов бериш чуқурлиги, см					
	$M_{\text{ўр}}$	43,9/42,5	44,5/43,5	45,9/44,5	46,1/45,2	46,4/45,4
	$\pm\sigma$	1,96/2,27	1,85/1,75	1,75/1,85	2,06/1,96	1,85/1,65
2	Деворлари зичланган эгатнинг баландлиги, см	3,92/3,22	2,66/2,29	1,26/1,08	1,12/0,96	1,12/0,96
3	Қуйидаги ўлчамли (mm) фракцияларнинг миқдори, %					
	>100	4,3/3,2	5,5/4,9	6,5/5,8	7,2/6,7	7,5/7,3
	100<50	13,9/12,8	14,7/13,4	16,2/15,0	18,2/16,9	18,1/17,4
	<50	82,9/85,0	80,9/82,8	78,4/80,3	75,7/77,5	75,5/76,4
4	Чуқур юмшаткичнинг тортишга қаршилиги, kN	6,11/7,09	6,70/7,48	7,15/8,19	7,72/8,86	8,97/10,34

1,2-мос равишда ҳаракат тезлиги 6 ва 8 km/h бўлганда

3-расм. Тупроқнинг уваланиш даражасини чуқур юмшаткич исканасининг энига боғлиқлиги

1,2-мос равишда ҳаракат тезлиги 6 ва 8 km/h бўлганда

4-расм. Деворлари зичланган эгат баландлигини чуқур юмшаткич исканасининг энига боғлиқлиги

1,2-мос равишда ҳаракат тезлиги 6 ва 8 km/h бўлганда

5-расм. Чуқур юмшаткичнинг тортишга қаршилигини у исканасининг энига боғлиқлиги

Юмшатиш қатлам тубида ҳосил бўладиган деворлари зичланган эгатнинг баландлиги $h_э$ конуссимон сепкич тўсқичининг эгат тубидан юриш баландлиги (2 см [3]) дан кичик бўлиши лозим. Бунинг учун 4-расмда келтирилган график боғланишлар бўйича искананинг эни 75 mm дан катта бўлиши лозим. Жадвал ва 4-расмда келтирилган график боғланишлардан кўриниб турибдики, чуқур юмшаткич исканасининг энини ошиши билан ҳар иккала тезликда ҳам унинг тортишга қаршилиги ортиб борган.

Хулоса. Комбинациялашган машина чуқур юмшаткичининг агротехника талаблари даражасидаги иш кўрсаткичларини таъминланиши учун искананинг эни камида 75 mm бўлиши лозим.

REFERENCES:

1. Muxammadjonovich K. N., Abduxalilovich I. I. Substantiation of Deep Softener Parameters that Cut the Vine Roots and Apply Fertilizer in a Wide-Band Manner //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 56-59.
2. Плющев Г.В. Исследование процесса глубокого рыхления почвы выбор оптимальных параметров рабочего органа пропашного культиватора-глубокорыхлителя для орошаемой зоны земледелия: Автореф.дисс. ...канд.техн. наук.- Москва, 1974. -25 б.
3. Комилов Н., Х.Самсақова. Ўғит соладиган иш органининг конуссимон сепкичидан тушаётган ўғитнинг тарқалиш кенглигини тадқиқ этиш // AGRO ILM – Тошкент 2021. – № 4 [74]. – 92-94 б.
4. Комилов.Н., Икромов.И., Ток илдиэлари кесадиган ва ўғитни кенг тасмасимон усулда соладиган чуқур юмшаткич параметрларини асослаш Фарғона политехника институти илмий – техника. ЖУРНАЛИ 2022. Том 26 № 3 209-212
5. The influence of the parameters of the deep softener cutting the energy roots on its performance indicators KOMILOV NEMATILLO MUKHAMMADJONOVICH1& IKRAMOV IQBOLJON ABDUKHALILOVICH2 Journal of Engineering and Technology (JET) ISSN(P):2250-2394; ISSN(E): Applied Vol. 13, Issue 1, Jun 2023, 101-106
6. Влияние длины долота глубокорыхлителя на показатели его работы Комилов Н.М., Икромов И.А.2 «Российская наука в современном мире» LI Международная научно-практическая конференция 2023 Научно-издательский центр «Актуальность.РФ» Сборник статей Collected Papers LI International Scientific-Practical conference «Russian Science in the Modern World» Research and Publishing Center «Actualnots.RF», Moscow, Russia January, 15, 2023 Стр 124-127